

OILADA O'SPIRINLARDAGI NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Mamayusupova Iroda Xamidovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

e-mail: irodamamayusupova7777@gmail.com, tel: +99890 140-42-47

Berdiqulov Jasurbek Zoirbek o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotasiya. Ushbu maqolada oiladagi nizolarning psixologik xususiyatlarini va bolalar tarbiyasi kelajagi yosh avlodni tugri tarbiya qilish. Oila a'zolarining uzaro munosabatlarini oilaviy nizolar nima sababdan kelib chiqishi. Oilada eng og'ir nizoli vaziyat, u zo'ravonlik, jabr, urushga aylanganida sodir bo'lishi va shu kabi nizoli vaziyatlarni oldini olish tuyorisida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlari: oila, nizo, konflikt, o'spirin, psixologiya.

Аннотация. В данной статье надлежащим образом рассматриваются психологические особенности семейных конфликтов и перспективы воспитания детей в воспитании подрастающего поколения. Взаимоотношения членов семьи являются причиной семейных конфликтов. Сообщается о наиболее серьезных конфликтных ситуациях в семье, когда она перерастает в насилие, угнетение, войну, и предупреждении подобных конфликтных ситуаций.

Ключевые слова: семья, конфликт, конфликт, подростковый возраст, психология.

Annotation. This article properly examines the psychological characteristics of family conflicts and the prospects for raising children in the upbringing of the younger generation. Relationships between family members are the cause of family conflicts. It is reported about the most serious conflict situations in the family, when it develops into violence, oppression, war, and the prevention of such conflict situations.

Key words: family, conflict, conflict, adolescence, psychology.

Yosh avlodni xar tamonlama mukammal shaxs kilib tarbiyalashdek ma'suliyatli vazifa ota-ona elkasida. Darxakikat, inson shaxsini shakllatirish oiladan boshlanadi, xususan bolada iroda, odatlar, fe'l-atvor, xulk, atrofga munosabat, e'tikod va karashlar vujudga keladi. Oila bu muqaddas dargox xisoblanadi. Oila a'zolarining bir-birlari bilan bulgan munosabatlar farzandlarning aqliy, ruhiy kamolotini ta'minlab qolmasdan, ota-onalarda o'ziga xos faollikni ham yuzaga keltiradi. Xususan, farzandlarning bevosita ta'siri tufayli ularning qiziqish hamda faoliyatlari doirasi kengayadi, o'zaro aloqalari

boyib boradi, real hayot mazmunini chuqurroq anglash, ya'ni farzandlar kamoloti, kelajagi timsolida o'z umri davomiyligini ko'rish holati yuz beradi[1].

Oila a'zolarining uzaro munosabatlarini oilaviy nizolar nima sababdan kelib chiqadi? Oilaviy nizolarning qanday turlari farqlanadi?

Oilaviy nizolarda kimlar ishtirok etayotganiga ko'ra ularni quyidagi asosiy turlarga ajratish mumkin:

1. Er-xotin o'rtasidagi nizolar;
2. Qaynona-kelin o'rtasidagi nizolar;
3. Qaynona-kuyov o'rtasidagi nizolar;
4. Ovsinlar o'rtasidagi nizolar;
5. Ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi nizolar;
6. Farzandlar orasidagi nizolar.

Albatta, bu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin. Har qanday oilada er-xotinning o'zaro munosabatlarida nizoli vaziyatlarning yuzaga kelishi muqarrar. Lekin shu nizolarning xarakteri, ularning oqibatlariga ko'ra turli oilalar va ulardagi oilaviy munosabatlar bir-biridan farqlanadi. Muvaffaqiyatli oilalardagi nizolar biriktiruvchidir va muvaffaqiyatsiz oilalardagi nizolar ajratuvchi xususiyatga ega[2].

SHuning uchun ham psixologik adabiyotlarda nizolar shartli ravishda biriktiruvchi va ajratuvchi nizolarga farqlanadi. Ular, o'zlarining yuzaga kelishiga asos bo'lgan muammolar, bu muammolarning hal etilishi, kechinishi, ishtirokchilari, oqibatlari va boshqalarning xarakteriga ko'ra bir-biridan farqlanadi.

Oilaviy nizolar ishtirokchilari bir makonda uchrashishga baribir majburdirlar. SHunga ko'ra, ular o'rtasida nizo mavjud bo'lsa ham, ular oilaviy xayot jarayonida o'zaro muomala qilishga majbur sanaladi. Demak, oila a'zolari mana shu holatni tez engib va bosib o'tishga say'-qilmog'i, aslida bunday holatning vujudga kelishiga yo'l qo'ymasligi darkor bo'ladi. Uzoq muddat davom etadigan mana shunday oilaviy nizolar barcha a'zolarining asabini izdan chiqaradi, bolani esa, uzoq muddat nizoli vaziyatda boshqa odamlarga qarshi kurashishga o'rgatadi[4]. Bola esa bunday kurashni bilganidan, bilmagani yaxshi sanaladi. Konflikt tomonlarning bir-biriga (insonga) qarshi muntazam kurashini anglatmaydi. Faqatgina qarashlar xilma-xilligini anglatadi, xolos. Ba'zi oilaviy nizolarda tomonlar o'zini butunlay izdan chiqarib yuborib, kichik bir muammoni ham juda katta muammo sifatida baholash, unga qarshi chora-tadbirlar ko'rish, o'z tomoniga adolatli asosda bo'lmasa ham, tarafdorlarni yig'ish yo'lga o'tib olishadi. Bunda konflikt faqatgina ikki kishi o'rtasidagi konflikt bo'lmay qoladi. Bu katta nizolarga aylanadi. Natijada tomonlar qarama-qarshiligi vujudga keladi. Konfliktda ishtirok etayotgan odamlar soniga to'g'ri proporsional tarzda konflikt ichidagi emosiyalar va g'azab, qahr kabi xis-tuyg'ular ham ortib boradi. SHunga ko'ra, konflikt vaziyat vujudga kelgani uning ilk boshlanish davrida nechta odam tarkibiga kirgan bo'lsa, mana shu odamlar tarkibida uni engib o'tgan ma'qul sanaladi[5].

Xulosa qilib aytganda, eng og'ir nizoli vaziyat, u zo'ravonlik, jabr, urushga aylanganida sodir bo'ladi. Zo'ravonlik aslida inson xarakterining qusuri, uning kamchiligi hisoblanadi. Odam o'z xisssiyotlari ustidan nazorat o'tkaza olmasligi yoki o'zini tiya bilmasligi uning zo'ravonlikka ruju qo'yishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Zo'ravonlik insonning kuchli ekanligini

emas, balki, aksincha uning kuchsiz va irodasiz ekanligini ko'rsatadi. SHu bois, erlar o'z xotinlariga zo'ravonlik o'tkazganda, bunday zo'ravonlik irodasizlik belgisi sifatida baholanishi tabiiydir.

REFERENCES

1. YUnusalieva N. IZUCHENIE ZARUBEJNOGO OPIYTA DLYA OSENKI PROFESSIONAL'NOY KOMPETENTNOSTI SOTRUDNIKA //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 2. – S. 354-358.
2. Ismoilova Gulbaxor Azamovna O'ZBEKISTON TARIXI TA'LIMI JARAYONIDA TALABALARDA EKOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH // Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan). 2020. №11 (96). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekiston-tarihi-talimi-zharayonida-talabalarda-ekologik-madaniyatni-rivozhlantirish> (data obraçeniya: 19.04.2022).
3. Dilrabo Sheralieyvna Norqo'Ziyeva ILK O'SPIRINLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING AYRIM PSIXOLOGIK MASALALARI // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ilk-o-spirinlarni-kasbga-yo-naltirishning-ayrim-psixologik-masalalari> (data obraçeniya: 19.04.2022).
4. SENNOST' CHTENIYA KNIG V SOVERSHENSTVOVANII LICHNOSTI FN Raximova Aktual'nye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire, 47-49
5. Abdiev A., Xaitov B., Toderich K., Park K. V. (2019). Rost, pogloblenie pitatel'nykh veshchestv i pokazateli uroжайnosti nuta (Cicer arietinum L.)usilivayutsya inokulyasiyami Rhizobium i Azotobacter v zasolennoy pochve. Jurnal pitaniya rasteniy, 42(20), 2703-2714.
6. Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(4), 304-309.
7. O'G'Li, J. R. M. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. Ta'lim fidoyilari, 25(5), 93-97.
8. Jorayev, N. S. (2021, July). QUALITY LEARNING PROCESS-AS A MECHANICAL SUM OF TEACHING AND LEARNING PROCESSES. In Euro-Asia Conferences (pp. 57-59).
9. Sadullayevich, J. N. (2021). Improving psychological technologies for the development of professional reflection in future teachers. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 229-232.

10. Джураева, М. А. (2022, May). ПРИЁМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 3, pp. 28-32).
11. Abdukakhhorovna, Z. M. (2022). Lexical Polysemy of the Russian Language. Middle European Scientific Bulletin, 22, 77-81.